

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ХОРОШЕЙ РЕЧИ

Нарзуллаева Шоира Бахшилловна

Азиатский Международный Университет
Ассистент Преподаватель Русского Языка Кафедры
" История И Филологии"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10122014>

Аннотация. В данной статье представлена информация об основных критериях хорошей речи.

Ключевые слова: Монолог, Письменная речь, знаков, букв, иероглифов.

BASIC CRITERIA FOR GOOD SPEECH

Abstract. This article provides information about the main criteria for good speech.

Key words: Monologue, Written speech, signs, letters, hieroglyphs.

«Речь - это канал развития интеллекта.
Чем раньше будет усвоен язык,
тем легче и полнее будут усваиваться знания».

Н.И. Жинкин.

Выделим основные виды речи человека. Это: устная и письменная речь, диалогическая и монологическая речь, внешняя (звучащая и осознаваемая) и внутренняя (не сопровождаемая звуками и не осознаваемая) речь. Устной называется речь, при помощи которой люди непосредственно общаются друг с другом, произнося определенные наборы звуков, ассоциируемые с теми или иными известными по опыту предметами или явлениями. Эти наборы звуков через соответствующие колебания давления воздуха передаются и воспринимаются другими людьми на слух.

Устная речь не предполагает использования знаков, изображаемых на каких-либо материальных носителях и воспринимаемых зрительно или на ощупь (как, например, знаки письма для слепых людей). Письменной называют речь, основанную на изображениях символов (знаков, букв, иероглифов) на каких-либо материальных носителях: на папирусе, пергаменте, бумаге, экране монитора, на любом другом зрительно воспринимаемом материале. Письменная речь имеет образную основу, в ней для передачи содержания высказывания используются какие-либо изображения. Диалогическая - это речь, в которой участвуют как минимум два человека.

Каждый из них произносит реплику, адресованную другому человеку или нескольким людям; их собственные речевые высказывания в свою очередь выступают как реакции на реплику данного человека. Монологическая - это речь, принадлежащая только одному человеку, произносимая с начала и до конца только им самим. Например, это может быть текст, написанный одним человеком, речь, произносимая одним человеком и не прерываемая репликами других людей. Устным монологом является выступление какого-либо человека перед публикой. Диалог предполагает многократное прерывание речи данного человека высказываниями других людей; при этом реплики каждого из участников диалога выступают как речевые реакции на высказывания других людей и без этого могут оказаться непонятными слушающим или читающим данный диалог.

Монолог, в свою очередь, не предполагает какой-либо речевой реакции со стороны воспринимающего его человека и должен быть понятным сам по себе. Как диалог, так и монолог могут быть, соответственно, устными или письменными. В устном диалоге, например, человек может произносить речь от имени двух или нескольких разных лиц, последовательно меняясь с ними ролями (если в таком обмене речевыми репликами участвуют более двух человек, то их совместный разговор называется полилогом). Так

часто делают актеры. Различные формы письменного диалога нередко воспроизводят в своих литературных произведениях писатели. Внешней (звучащей, осознаваемой) называют такую речь, которая осознается самим говорящим человеком и которая также воспринимается другими людьми. В повседневном деловом, бытовом и других видах общения мы постоянно пользуемся этой речью для обмена информацией друг с другом.

Внутренняя речь - это особая разновидность речи, которая участвует в управлении только внутренними, психологическими процессами, происходящими в голове человека. Эта речь имеет свои особенности и свои, специфические функции. Мы уже знаем, что на высших уровнях развития речи и мышления, когда имеется в виду словесно-логическое мышление человека, речь и мышление самым тесным образом связаны друг с другом. Однако не все виды мышления обязательно осуществляются на речевой основе. Существуют такие виды мышления, которые напрямую с речью не связаны. Это - наглядно-3 но-действенное и наглядно-образное мышление. Имеются также и разновидности речи, которые не связаны с мышлением. К ним относятся, например, все виды речи, которые используются человеком исключительно в коммуникативной функции.

Простейшим из таких видов речи является тот, который называется языком телодвижений и к которому относятся жесты, мимика, пантомимика. Более сложный, также почти исключительно коммуникативный вид речи, тот, который осваивают дети в раннем возрасте, от года до 3 лет. Это обычная, звучащая речь, активно используемая детьми в процессе общения с окружающими людьми, но дети раннего возраста, как правило, не употребляют ее для организации своего мышления. Следуя общей логике речевого развития, которая характерна как для филогенеза, так и для онтогенеза, дети поначалу осваивают речь в ее коммуникативной функции и только затем, спустя несколько лет и обычно не ранее 4-летнего возраста, обращаются к использованию речи в интеллектуальной функции. Из сказанного следует, что речь и м

Техника грамотной речи включает в себя несколько составляющих:

- Дикция, то есть правильное и чёткое произношение всех звуков. Без этой составляющей вы будете просто «коверкать» слова.
- Дыхание. Если вы не научитесь правильно дышать во время разговора, то ваша речь не будет правильно построенной и достаточно убедительной. Кроме того, длинные предложения автоматически доставят дискомфорт.
- Точное, лаконичное и понятное изложение. Не стоит перенасыщать речь лишними словами: протяжными звуками, вводными фразами, междометиями и прочими не самыми важными, а порой и совсем не нужными элементами.
- Содержание – это тема разговора, то есть то, о чём вы говорите. Вы должны изначально определить суть и придерживаться её, чтобы ваша мысль была понятной и ясной.
- Логика – это правильно построенные фразы и предложения, а также уместно использованные отдельные слова. Грамотная речь обязательно должна быть логичной, чтобы говорящего поняли.
- Словарный запас – это слова, которые вы знаете и которыми умеете владеть. Если мысль сложная, то донести её с помощью ограниченного количества понятий вряд ли удастся.
- Ораторские способности – это то, что делает речь интересной, наполненной смыслом и эмоциями. Талантливые ораторы раньше ценились на вес золота, и в современной жизни такие навыки придутся весьма кстати во многих ситуациях. Занятия по психологии в моей практике почти всегда предполагают разговор, высказывание своей точки зрения, а в начальной школе нами часто используется метод работы, который

заключается в сочинении сказок, историй, описании своих рисунков и во всех вышеперечисленных формах работы всегда обращается внимание на изложение мыслей детей, логичность их речи, отрабатывается содержательная сторона и ораторские способности и конечно же пополняется словарный запас. Также в старших классах у нас проводятся отдельные тренинги и занятия по развитию ораторских способностей, умению представлять и отстаивать свою точку зрения. Все психологические игры предполагают развитие всех коммуникативных способностей, которые безусловно отражаются в речи учащегося. Так зачем же нужна правильная речь?

- Чтобы общаться и быть понятым. Если вы изъясняетесь чётко, то быстрее сможете донести свои мысли и получить ответы на вопросы.

- Чтобы учиться и развиваться. В настоящее время ценятся образованные люди, и чтобы стать именно таким человеком и добиться восприятия себя как состоявшейся личности, нужно научиться правильно говорить.

- Чтобы добиться успехов в профессиональной деятельности.

А вот умелый и талантливый оратор наверняка покажет себя с лучшей стороны и станет успешным.

- Чтобы воспитывать подрастающее поколение. Дети впитывают всё, словно губки, и если родители нецензурно выражаются или не владеют навыками грамотной речи, то и ребёнок наверняка не научится правильно говорить.

- Чтобы гордиться своим языком, ведь каждый красив по-своему.

Что значит хорошая речь?

Хорошая речь – целесообразная речь, успешная для адресанта и эффективная для адресата. Правильность речи – необходимое, но недостаточное качество для критерия хорошей речи.

Какой должен быть хорошая речь?

Целостность, связность, содержательность и осмысленность изречения. Хорошая речь должна быть логически связанной и последовательной. Идеи и аргументы должны быть объединены в единое сообщение, чтобы было легко следовать вашим рассуждениям и понимать информацию.

Какие бывают качества речи?

Коммуникативные качества речи

- логичность,
- точность,
- понятность,
- богатство,
- разнообразие речи,
- чистота,
- выразительность,
- уместность.

ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ ИЗУЧАЮЩИМ РУССКИЙ ЯЗЫК.

Как развить разговорный русский язык?

8 способов развить навыки устной речи

1. Читать художественную литературу ...
2. Слушать аудиокниги ...
3. Следить за своей речью ...
4. Тренироваться ...
5. **Развивать** воображение ...
6. Подружиться с фразеологическим словарем ...

7. Играть в настольные игры ...

8. Украшать речь прилагательными

Как можно быстро научиться разговаривать на русском языке?

1. Первый и самый важный шаг - найти мотивацию. Вы должны чётко понимать для чего Вам нужен русский язык. ...

2. Слушайте радио, смотрите фильмы, комедийные шоу, концерты и видео уроки на русском языке. ...

3. Учите наизусть фразы, а не отдельные слова.

Семь эффективных способов подтянуть орфографию и научиться писать без ошибок

1. Читайте качественную литературу ...

2. Переписывайте тексты ...

3. Пишите диктанты ...

4. Повторяйте правила ...

5. Смотрите видеоуроки и лекции ...

6. Перечитывайте и редактируйте ...

7. Занимайтесь с репетитором или на онлайн-курсах

Что делать, чтобы разговаривать без акцента на русском языке

1. Вам следует смотреть телевидение на русском языке. ...

2. стоит смотреть лишь развлекательные программы. ...

3. Слушайте радио на русском языке. ...

4. Также стоит записаться на курсы русского языка. ...

5. Организуйте собственные занятия, на которых будете изучать русский язык.

Как начать нормально разговаривать?

Умение общаться – главный инструмент успешного человека

1. Обращайтесь к собеседнику по имени.

2. Меньше говорите, больше слушайте. ...

3. Слушайте глазами – очень важно, во время беседы акцентировать внимание на микровыражения. ...

4. Расширяйте свой кругозор. ...

5. Задавайте открытые вопросы. ...

6. Преодолейте свою субъективность.

REFERENCES

1. Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека. – М., 1989.
2. Выготский Л.С. Собрание сочинений – Т.2. – М., 2001. (Мышление и речь).
3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Ростов-на-Дону, 1995
4. Головин Б.Н. Основы культуры речи. М., 1980.
5. Гроздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М.: 1983.-231с.
6. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. – М., 1982.
7. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М., 1999.
8. Немов Р.С. Психология. – Т.1. – М., ВЛАДОС, 2002.
9. Соколов А.Н. Психофизиологическое исследование внутренней речи // Хрестоматия по общей психологии: Психология мышления.– М.,1981.
10. Ушакова Т.Н. и др. Речь человека в общении. – М., 1999.
11. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132-135.

12. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
13. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755-757.
14. Shokir O'g'li, S. U. (2023). THE IMPORTANCE OF THE MAHALLA SYSTEM'S REFORMATIONS IN NEW UZBEKISTAN. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30.
15. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556). OOO «SupportScience».
16. Shokir o'g'li, S. U. (2023). MAHALLANING JAMIYAT IJTIMOYIY TARAQQIYOTIDAGI O'RNI. *Научный Фокус*, 1(6), 369-371.
17. Orifjonovich, O. A. (2023). COGNITIVE-DISCURSIVE APPROACH TO THE ANALYSIS OF FILM DISCOURSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(10), 25-31.
18. Orifjonovich, O. A. (2023). KINODISKURS LINGVISTIK SISTEMANING BIR QISMI SIFATIDA. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(23), 208-211.
19. Sulaymonovna, Q. N., & Orifjonovich, O. A. (2023, May). XOLID HUSAYNIYNING ASARLARI TARJIMALARIDA KONSEPTUAL METAFORALAR TALQINI VA TAHLILI. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (pp. 147-150).
20. Ollomurodov, A. (2023). MULTIDISCIPLINARY AND INTERDISCIPLINARY STUDY OF METAPHOR. *Modern Science and Research*, 2(9), 136-139.
21. Orifjonovich, O. A. (2023). METAFORANING KO'P TARMOQLI VA FANLARARO O'RGANILISHI.
22. Bobohusenov, A. (2023). BUXORO VOHASINING ANTIK DAVRI YODGORLIKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 298-302.
23. Akmal, B. (2023). QADIMGI BAQTRIYA MADANIYATI VA YODGORLIKLARI TIPOLOGIYASI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(7), 100-102.
24. Akmal, B. (2023). BUXORO VOHASI QOYATOSH SURATLARINING DAVRIY TASNIFI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 29(1), 142-146.
25. Bobohusenov, A. (2023). QADIMGI VARAXSHA DEVORIY GANCH VA LOY BEZAKLARI. *SCHOLAR*, 1(28), 303-308.
26. Ro'zigul, B. (2023). ROLE OF HUSBAND AND WIFE IN THE FAMILY AND CAUSES OF DIVORCE. *Modern Science and Research*, 2(10), 127-130.
27. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
28. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.

29. Toshpo'latova, S. S. (2023). TOJIKLAR MILLIY KIYIM-KECHAKLARI VA "BESHMORAK" MAROSIMINING ETNOLOGIK TAHLILI. *SCHOLAR*, 1(28), 395-401.
30. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
31. Tursunova, M. (2023). ROLE OF THE 4C METHOD IN LANGUAGE TEACHING. *Science and innovation in the education system*, 2(11), 75-83.
32. Tursunova, M. R., & Karimov, R. A. (2023). PARALLEL KORPUSDA BADIY ASARALARNING ASLIYAT TARJIMASI TADQIQI.(O'. HOSHIMOVNING "DUNYONING ISHLARI" ASARI ASOSIDA).